

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYI TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT
ARHITEKTURA-QURILISH UNIVERSITETI**

**ME'MORCHILIK va QURILISH
MUAMMOLARI**
(ilmiy-texnik jurnal)

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
(научно-технический журнал)

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION
(Scientific and technical magazine)

MAXSUS SON

“Yer resurslaridan foydalanishni raqamlashtirish va davlat kadastrlari munosabatlarini takomillashtirishda ilm-fan yutuqlari hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etishning dolzarb muammolari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya tanlangan ilmiy ishlar to'plami.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Сборник избранных научных работ международной научно-практической конференции на тему: «Актуальные проблемы внедрения научных достижений и инновационных технологий в цифровизацию использования земельных ресурсов и совершенствование отношений государственного кадастра».

SPECIAL VOLUME

Collection of selected scientific papers of the international scientific and practical conference on the topic: "Actual problems of implementation of scientific achievements and innovative technologies in digitalizing the use of land resources and improving the state cadastres relations".

SAMARQAND

ME'MORCHILIK va QURILISH MUAMMOLARI

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(ilmiy-texnik jurnal)
(научно-технический журнал)
(Scientific and technical magazine)

2023, махсус сон
2000 yildan har 3 oyda
bir marta chop etiladi
ISSN 2901-5004

Журнал ОАК Ҳайъатининг қарорига биноан техника (қурилиш, механика ва машинасозлик соҳалари) фанлари ҳамда меъморчилик бўйича илмий мақолалар чоп этилиши лозим бўлган илмий журналлар рўйхатига киритилган (гувоҳнома №00757. 2000.31.01)

Журнал 2007 йил 18 январда Самарқанд вилоят матбуот ва ахборот бошқармасида қайта рўйхатга олиниб 09-34 рақамли гувоҳнома берилган

Бош муҳаррир (editor-in-chief) - т.ф.н., профессор А.Н.Гадаев
Масъул котиб (responsible secretary) – т.ф.н. доц. Т.Қ. Қосимов

Таҳририят ҳайъати (Editorial council): т.ф.д., проф. Э.Ю.Сафаров; т.ф.н., проф. Д.О.Журакулов; и.ф.д., проф. С. Аvezбаев; т.ф.д., проф. Р.А.Тураев; к.х.ф.д., проф. Р.Курвонтаев; т.ф.д., проф. А.С.Суюнов; т.ф.н., проф. Э.Х.Исаков; и.ф.д., проф. К.Б. Ганиев; т.ф.д., доц. А.Х. Абдуллаев; т.ф.д., проф. М.Авлакулов; т.ф.н., проф. С.А.Тошпулатов; т.ф.н., доц. Т.М. Абдуллаев; и.ф.д., проф. Т. В. Папаскири (Россия, МГУЗ); и.ф.д., проф. А.В Пылаева (Россия, МГУЗ); и.ф.д., проф. С. А. Липский (Россия, МГУЗ); г.ф.д., проф. С.Б.Аббасов; т.ф.д., проф. С.Саидқосимов; ф.м.ф.д., проф. Д.Ш.Фозилова; и.ф.д., проф. Т.Х.Фарманов; г.ф.д., проф. Г.Нюсупова (Қозоғистон); к.х.ф.д. проф. А.Х.Хамзаев; т.ф.д., проф. В.В.Михольская (Россия, МИИГАиК); г.ф.д., проф. Н.Қ.Комилова; к.х.ф.д. проф. В.В. Северцов (Беларуссия); т.ф.н., доц. Ғ.А.Артиков; т.ф.д., проф. Ж.Х.Жуманов; т.ф.д., проф. А.В.Дубровский (Россия, СГУГТ); т.ф.д., проф. М. Khanif (Малайзия); т.ф.н. Дж.Ниязов (Тожикистон); т.ф.ф.д., доц. Ш.Ш.Тухтамшев, т.ф.ф.д., доц. Ф.Э.Гулмуродов

Таҳририят манзили: 140147, Самарқанд шаҳри, Лолазор кўчаси, 70.
Телефон: (366) 237-18-47, 237-14-77, факс (366) 237-19-53. ilmiy-jurnal@mail.ru

Муассис (The founder): Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети
Обуна индекси 5549

© СамДАҚИ, 2023

15. <https://www.mdpi.com/2072-4292/12/24/4136>
16. <https://www.azom.com/news.aspx?newsID=57834>

УДК: 912.43:004 (084.1)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21131641>

**ГАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА WEB-КАРТАЛАРИ
СЕРИЯСИНИ ЯРАТИШ МАСАЛАЛАРИ
(Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)**

Беканов Куатбай Кошкарбаевич, география фанлари фалсафа доктори PhD
Очилов Шодикул Шомуродовия, катта ўқитувчи
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Аннотация. Ушбу мақолада Қорақалпоғистон Республикасининг ер ресурслар ҳолатини акс эттирувчи web-карталар серияси ArcGIS Online ва Story Map Series дастурлари асосида яратилди. Яратилган web-карталар интернетда ерлардан самарали фойдаланишдаги кўплаб муаммоларни масофадан туриб ҳал қилишга имкон берди, шунингдек, фойдаланувчилар томонидан ҳудуднинг ер ресурслари ҳолати бўйича тезкор маълумотларни олишга ва шу асосида ерлардан фойдаланиш бўйича оптимал қарорлар қабул қилишда ўз самарасини берди.

Калит сўзлар: web-карталар, ArcGIS Online, Story Map Series, ер ресурслари, оптимал, ГАТ, shapefile

Abstract. In this article, based on the ArcGIS Online and Story Map Series programs, a series of web maps was created that reflects the state of land resources in the Republic of Karakalpakstan. The created web maps made it possible to remotely solve many problems of effective land use on the Internet, and also allow users to quickly receive information about the state of land resources in the area and make optimal decisions on land use based on it.

Key words: web maps, ArcGIS Online, Story Map Series, land resources, optimal, GIS, shapefile.

Аннотация. В данной статье на основе программ ArcGIS Online и Story Map Series создана серия веб-карт, отражающих состояние земельных ресурсов Республики Каракалпакстан. Созданные веб-карты позволили дистанционно решать многие задачи эффективного землепользования в сети Интернет, а также позволяют пользователям оперативно получать информацию о состоянии земельных ресурсов в районе и принимать на ее основе оптимальные решения по землепользованию выключенный.

Ключевые слова: веб-карты, ArcGIS Online, Story Map Series, земельные ресурсы, оптимальные, ГИС, шейп-файл.

Кириш. Қорақалпоғистон Республикасининг мураккаб экологик шароитдаги қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланишни оптималлаштиришда табиий ресурслар, ер ресурслари web-карталари муҳим роль ўйнайди. Улар та-

биатни муҳофаза қилишда, қишлоқ хўжалиги соҳаларини тўғри жойлаштиришда, суғориб экин экиладиган ерлардан фойдаланишда, чўл ҳудудларда, яйлов чорвачилигини ташкил қилишда, ерлардан самарали фойдаланишни йўлга қўйишда асосий маълумотнома бўлиб хизмат қилади.

Ҳозирги кунда дунё миқёсида ГАТ технологияларининг web-карталаридан фойдаланиш оммалашмоқда [2; 484-б.]. Web-карталар қоғоз шаклдаги карталарга қараганда ўзининг иқтисодий тежамкорлиги, фойдаланувчиларга қулайлиги, маълумотларни олиш осонлиги, интерактивлиги билан ажралиб туради [1; 69-75-б, 5; 69-75-б.].

Web-карта – бу маълумотларни тақдим қилиш ёки саволларга жавоб бериш учун фойдаланиш мумкин бўлган географик маълумотларнинг интерактив ҳолдаги тасвири ҳисобланади [6; 250-257-б.].

Тадқиқот методологияси. ArcGIS Online дастури орқали қуйидаги саволларга жавоб берадиган web-карталарни яратиш имконияти мавжуд: Қорақалоғистон Республикаси ҳудудининг ерлардан фойдаланиш ҳолати, тупроқларнинг мелиоратив ҳолати, сув ресурслари, қишлоқ хўжалиги меҳнат ресурслари, қишлоқ хўжалиги ерларининг самарадорлиги ва бошқалар. Тадқиқот давомида ArcGIS Online дастури web-карталарни тузиш, web шаклда нашр қилиш учун, Story MAP Series web иловасидан фойдаланилди. Story MAP Series web иловаси орқали қатор илмий ишлар натижаларини тақдим этишда ва фойдаланувчиларга ахборотларни осон тушунишда web иловаси самарали ҳисобланади [3; 185-193-б, 7; 15-19-б.]. Қуйидаги 1-расмда ГАТ технологиялари орқали web-карталар яратиш технологияси ишлаб чиқилган.

1-расм. ГАТ технологиялари орқали web-карталарни яратиш технологияси

Ушбу технологияда дала тадқиқот ишлари натижасида тўпланган маълумотлар, статистик маълумотлар, объект бўйича топографик карталар ва

космик суратлар тўпланади, улар ArcGIS дастурига юкланди. Сўнгра картанинг математик асоси танланди, картографик проекция ва координаталар тизимини танлаш жараёни, картанинг мақсади, географик асос ҳамда мавжуд маълумотлар кўламига боғлиқ ҳисобланади.

2-расм. Растрни фазовий боғлаш жараёни

Ушбу ишда географик асос сифатида Қорақалпоғистон Республикаси 1:1 000 000 масштабли маъмурий картасидан фойдаланилди. Карта Гаусс-Крюгер проекциясида ва Пулково 1942 координата тизимида тузилган. Картани фазовий боғлашда 6 та таянч нуқталарни координаталарига асосланиб боғланди (2-расм) [4; 13-19-б.]. Таянч нуқталар сифатида координаталар тўрчизикларининг кесишиш нуқталари, ердан фойдаланиш чегараларининг ва дарёларнинг бурилиш нуқталари ёки аҳоли яшаш пунктлари қабул қилиниши мумкин.

Таҳлил ва натижалар. *ArcGIS Online* дастурига мавзули қатламларни қўшиш ишлари амалга оширилди. *ArcGIS Online* дастурига мавзули қатламларни қўшиш ишлари бир нечта усуллар орқали амалга оширилади, ёки файллар орқали мавзули қатламлар қўшилади. Ушбу тадқиқотда *shapefile* форматларидан фойдаланилди. Бунда объект тўғрисидаги мавзули қатламлар – чизикли, майдонли ва нуқтали қатламларни *shapefile* форматига айланттирилган ҳолда барча қатламларни янги папкага олиб, *ZIP* архиви ҳолатида келтирилди, сўнгра *ArcGIS Online* дастурига импорт қилинди (3-расм).

Картографик тасвирлаш усулларини танлаш учун *ArcGIS Online* дастурида қатор картографик тасвирлаш қуроллари мавжуд.

Кийинги босқичда *web* илова танланди. *Web* карталарни яратиш олганимиздан сўнг, уни интернетда намоиш қилиш учун *web* дастур яратишимиз керак бўлади. Бунда олдиндан тузилган *web* дастурлар шаблонларидан фойдаланишимиз мумкин ёки *Web AppBuilder* дан фойдаланиб махсус дастур яратиш керак. Ушбу тадқиқотда *Esri* компанияси томонидан муаллифлик қилинадиган *web* дастурларнинг стандарт тўпламидан тадқиқот давомида

тайёрланган карталарни намойиш қилишга мос келадиган web дастур танланди (4-расм). Бунда, Story MAP Series web иловаси олинди. Ушбу web илованинг афзаллиги – намойиш этиш қулайлиги, фойдаланиш осонлиги, намойиш қилишда бир қанча варақларга бўлиб намойиш қила олишлиги, картанинг маълумотлилигини бойитиш учун матнлар, турли хил графиклар, расмлар, аудио, видео ва бошқа маълумотларни қўшиш имкониятлари билан изоҳланади.

3-расм. ArcGIS Online дастурига мавзули қатламларни қўшиш

4-расм. Web карталар сериясини намойиш қилишда web илова танлаш

Story MAP Series web иловасида ишлаш жараёнида ArcGIS Online-га барча зарурий мавзули қатламлар юклангандан сўнг, мавжуд маълумотларни тақдим этиш учун Story Map Series web иловасидан фойдаланилди (5-расм). Esri Story Maps Series web иловаси карталарни намойиш этишда қатор матн-

ли, графикли маълумотларни намоиш этувчи иловалардан фойдаланилди. Иловада жами 30 тагача карталарни намоиш этиш мумкин [8]. Бундан кўринадики, ушбу илова орқали web атласларни яратишда аҳамиятли ҳисобланади.

5-расм. Story MAP Series web иловасининг ишчи ҳолати

Web карталар серияси компоновкасини ишлаб чиқиш. Ушбу босқишда Story Map Series web дастурида карталар компоновкаси ишлаб чиқилди. Бунда қатор шаблон компоновкалар мавжуд бўлиб, уларнинг ёзувларини тўғирлаш, рангларни танлаш ва ҳар бир карта учун алоҳида варақлар ҳосил қилиш ишлари амалга оширилди. Куйидаги 6-расмда web карталар макет компоновкасини илк бор ишлаб чиқиш жараёни келтирилган.

6-расм. Web карталар макет компоновкасини ишлаб чиқиш иловаси.

Карталарни web шаклда нашр қилишда Esri Story Maps Series шаблонларидан фойдаланилади. Web карталарни автоматик равишда намоиш қилиш учун autoplay режими қўлланилди. Яратилган web карталарни интернетда намоиш қилишда, асосан 3 ҳил ҳолат мавжуд, улар ҳамма фойдаланувчиларга айрим фойдаланувчиларга учун ва яқка тартибда фойдаланишга мумжалланган. Ушбу тадқиқотда web карталарни намоиш қилишда ҳамма учун

очик ҳолда намоиш қилиш тартиби олинган ва унга махсус меню киритилди [8]. Қорақалпоғистон Республикаси ер ресурслари web-карталар сериясини намоиш қилиш ойнаси қуйидаги 7-расмда келтирилган.

7-расм. Қорақалпоғистон Республикаси ер ресурслари web-карталар сериясининг ишчи ойнаси.

Хулоса ва таклифлар. Ушбу тадқиқотда Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудининг табиий шароитлари ва ер ресурслари ҳолатини акс эттирувчи web-карталар серияси ГАТ технологиялари асосида яратилган. Ушбу яратилган карталар ArcGIS 10.6 ва ArcGIS online дастурида таҳрир қилиниб, Story MAP Series web иловаси орқали тасвирланди.

Ушбу илмий мақола якунида ArcGIS Online асосида бир қатор web-карталарни яратиш географик маълумотларни интерактив шаклда тақдим этиш ва таҳлил қилишнинг самарали воситаси деган хулосага келиш мумкин. ArcGIS Online нафақат интерактив хариталарни яратишга, уларни баҳам кўришга, турли хил маълумот қатламларини кўшишга, шунингдек маълумотлар базалари ва бошқалар каби тайёр манбалардан фойдаланишга имкон беради.

ArcGIS Online асосида бир қатор web-карталарни яратиш фойдаланувчиларга дунёнинг исталган нуқтасидан, Internet орқали географик маълумотларга кириш, шунингдек, ушбу маълумотларни бошқа иловалар ва тизимлар билан бирлаштириш имконини беради.

Бироқ, ArcGIS Online асосида бир қатор web-карталарни яратиш жараёнларини самарали амалга ошириш учун мос илова шаблонларини танлаш, картографик маълумотларни мослаштириш, ахборот хавфсизлигини таъминлаш ва бошқа кўплаб жиҳатларни ҳисобга олиш зарур.

Умуман олганда, қатор web-карталарни яратиш учун ArcGIS Online-дан фойдаланиш географик маълумотларни интерактив шаклда тақдим этишнинг самарали ва қулай усули бўлиб, турли хил дастурларда географик маълумот-

ларни тўплаш, таҳлил қилиш ва тақдим этиш учун самарали восита деб ҳисоблаймиз.

Адабиётлар:

1. Берлянт А. М., Кошкарёв А. В. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов. М.: ГИС-Ассоциация, 1999. 204 с.
2. Burns R.G., DeForest J.L., Marxen J. et al. Soil enzymes in changing environment: Current knowledge and future directions // Soil Biology & Biochemistry. 2013. V. 58. № 2. - P. 215-234.
3. Kuria D, Ngari D, Withaka E (2011) Using geographic information systems (GIS) to determine land suitability for rice crop growing in the Tana delta. J Geogr Reg Plan 4(9):525–532
4. Sloan, Alfred P. (1990) [1964]. McDonald, John (ed.). My Years with General Motors. Garden City, NY, USA: Doubleday. ISBN 9780385042352. LCCN 64011306. OCLC 802024
5. Tsou, M. Revisiting web cartography in the United States: the Rise of User-Centered Design. Cartogr. Geogr. Inform. 2011, 38, 250–257. [CrossRef]
6. Zhao, G.X.; Lin, G.; Warner, T. (2004). Using ThematicMapper data for change detection and sustainable use of cultivated land: a case study in the Yellow River delta, China. International. Journal of Remote Sensing, 25 (13), 2509-2522.
7. <https://arcg.is/my8u9>

THEORETICAL FOUNDATIONS FOR MANAGING THE USE OF LAND RESOURCES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.

Abdurakhmanov Abduhokim Abduvakhbovich, assistant
Sherzodbek Yokubov Shavkat o'g'li
Fergana Polytechnic Institute.

Annotation: In this article, the theoretical foundations of the management of land resources, directions in the management of land resources, the systematic approach to the problem as a holistic and complex process in the study of the scientific methodology of the management of the effective use of land resources, and based on this, the scientific-methodological theory and the economic justification of land distribution are discussed. information has been provided.

Keywords: land resources, legal, scientific, economic, organizational-technological, scientific-methodological, land distribution.

INTRODUCTION.

Reform of the national economy in Uzbekistan is accompanied by the emergence of a non-governmental sector in almost all sectors of the economy and the development of the market process in an extremely complex political and economic context, which requires the creation of a clear and effective mechanism of Public Administration, this issue is in the field of land resource management, on the one hand, in the case of roads, areas for greening, on the other hand, real estate taxa-

Turdikulov Kh.Kh., Mirzaakhmedov S.Sh. Principles of land law	155
Shakarov Sh.J., Xaldarov N., Nomirov M.N., Ergashev I.Sh. Yer resuruslarining inson hayotidagi tutgan o'ri.	162
Мелиев Б.А., Ёрмаматов Ш., Эшмаматов Э.Д., Исомиддинов И. Қарнабчўли ландшафтларининг тупроқ-иқлим шароити ва унинг тупроқ эрозиясига таъсирини баҳолаш	166
Рахимов У.А., Яркулов З.Р., Ортиков Ж.У. Модели построения и пример практического применения цифровых моделей рельефа	172
Ахунжанов А.М., Омонов И.Х. Геометрик нивелирлашнинг юқори аниқликка эга бўлган мухандислик-геодезик усулини қўллаш	177
Qutlimurotov J.N. Xorazm viloyati sug 'oriladigan yerlarining meliorativ holati	180
Abukadirova M.A., Yokubov Sh.Sh., Xidirova B., Rasulov I. Improving the method of applying cartographic research to the management and planning of land resources. (based on gis technology)	185
Madumarov B.B. Sun'iy yo'ldosh o'lchovlari natijalarini qayta ishlash	190
Doniyor E., Yokubov Sh.Sh., Rasulov I., Xasanov O. Theoretical and practical relevance of the formation of earth account monitoring using modern software.	194
Маҳмудов Ў.Х. Алмашлаб экиш тизимларида кузги буғдойдан кейин такрорий экилган экинларнинг ўсиши ва ривожланиши.....	198
Narbayev S. K., Ne'matov I.R., Abdullayeva M.T. Yaylov va lalmi yerlaridan samarali foydalanishda o'zbek olimlari tomonidan amalga oshirilgan ilmiy izlanishlar tavsifi.	200
Mirzakarimova G. M., Murodilov K.T., Xasanov O. Improving the method of forming the actual geoinformation monitoring database of agricultural lands	204
Беканов К.К., Очиллов Ш.Ш. ГАТ технологиялари асосида web-карталари сериясини яратиш масалалари (қорақалпоғистон республикаси мисолида)	209
Abdurakhmanov A.A., Yokubov Sh. Sh. Theoretical foundations for managing the use of land resources in the republic of uzbekistan.....	215
Михольская В.В., Журакулов Д.А. О необходимости конкретизации основных сведений об объектах незавершенного строительства, подлежащих внесению в единый государственный реестр недвижимости.....	220
Ganiyev Y.Y., Ibdullayev S. Conveniences in preparation of topographic projects of the place in modern geodetic instruments: analysis and conclusions.	227
Bobomurod T.M., Achilov B.S. Sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlarini qayta ishlash.....	231
Xalilov D.B. Avtomobil yo'llarini loyihalash va geodezik ishlarda indorcad dasturidan foydalanish afzalliklari	241
Madumarov B.B., Tursunboyev H.M. Tadqiqotlar va qurilish uchun geodezik asoslar.	248
Байзаков А.А. Юқори малакали мутахассислар тайёрлашда инновацион аралаш таълимнинг муаммолари ва истиқболлари	255
Набиев А., Байзаков А., Муртазаева (Жабборова)А.Б. Глобаллашув даврида “ер ресурсларидан фойдаланиш ва давлат кадастрлари” йўналишида компетентли кадрлар тайёрлашда шахсга йўналтирилган таълим технологияларини қўллашнинг долзарблиги	265
Tashpulatov S.A., Mehmonov B.Sh. Application of gis technologies in spatial analysis of city development- an example of the city of tashkent.....	274
Tuxtamishev Sh.Sh., Manoev S.B., Tuxtamishoeva M.Sh. Shovqin tarqalishidan himoyalaniш va xaritalarni yaratilish turlari.....	281
Inamov B.N., Abdusalomov A.A. Qishloq xo'jalik oborotidan chiqib ketgan ekin yerlarining sabalari va yechimlari xususida.....	285
Норбоева Д.Ф., Ахмедова М.Ф. Замонавий гис технологияларидан фойдаланиб қишлоқ хўжалиги карталарини яратиш масалалари	290

Axmedova M.G' . GAT va kartografik tasvirlash usullari yordamida elektron tuproq xaritalarini tuzish uslubini ishlab chiqish.....	675
Tojiddinova F.M., Ilmurodova L.A, Raximov B.A. Earth remote sensing data in national spatial information infrastructure.....	681
Тожидинова Ф.М., Илмуродова Л.А. Навигационные спутниковые системы и состояния орбитальных структур.....	688
Ibragimov L.T., Raximov U.A., Yarkulov Z.R., Ortiqov J.U., Degradatsiyaga uchragan yer maydonlarini kartografik tadqiq qilish	694

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ЖУРНАЛА «Проблемы архитектуры и строительства»

1. Объем статьи не более 5 страниц машинописного текста. Текст статьи печатается через 1 интервал, размер шрифта 14 пт. Рисунки шириной не более 9 см. Формулы – в редакторе Microsoft Equation или MathType.

2. К статье прилагаются: аннотации и ключевые слова на узбекском, русском и английском языках (объем 5-10 строки), список литературы. Титульная страница должна содержать: УДК, название статьи, затем фамилию (или фамилии) и инициалы автора (ов).

Под списком литературы указать институт или организацию, представившую статью, а также указать сведения об авторах и их контактные телефоны.

3. Для каждой представляемой статьи должен быть представлен акт экспертизы той организации, где работает автор.

4. Текст статьи должен быть представлен в электронном варианте, а также в распечатанном виде - 2 экз.

5. Представленная статья проходит предварительную экспертизу. Независимо от результата экспертизы, статья автору не возвращается. Решение о публикации статьи в журнале принимается главным редактором совместно с членами редколлегии по специализации представленной статьи.

6. Автор(ы) должны гарантировать обеспечение финансирования публикации статьи.

Редколлегия

Мухаррир: Х.М.Ибрагимов.
Корректор: Х.М.Ибрагимов.
Компьютерда саҳифаловчи: Х.М.Ибрагимов.

Теришга 2023 йил 28 апрелда берилди. Босишга 2023 йил 29 апрелда рухсат этилди.
Қоғоз ўлчами 60x84/8. Нашриёт ҳисоб тобоғи 17,5. Қоғози – офсет.
Буюртма № 21/3. Адади 100 нусха. Баҳоси келишилган нарҳда.

СамДАҚИ босмаҳонасида 2023 йил 30 апрелда чоп этилди.
Самарқанд шаҳар, Лолазор кўчаси, 70. Email ilmiy-jurnal@mail.ru